

EL CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROBAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SECSO POR UNOS
AFICIONADOS.

41 EL ULTIMO ADIOS.

I.

Adios, virgen celestial :
Que en el mundo peregrino
Errado ya en mi camino
Paso á otro mundo mejor,
Quédate en paz en la tierra
Entre tus sueños de oro :
Ah!... no maldigas mi lloro
Que es el postrero de amor.

II.

Tú fuiste el primer ensueño
De mi ardiente fantasía,
Y tú serás, alma mía,
Mi postrimero pensar ;
Ayer tu amor fué mi vida,
Tu desamor es mi muerte :
Ah ! qué amargo es, oh ! querida,
Sin tí á los cielos volar!

Adios! oh! mujer que adoro;
 El ángel vele tu sueño!
 Quédate en paz, ó mi dueño,
 En un mundo de dolor.
 Yo te perdono mi muerte
 Por tus caricias pasadas...
 Ay! en tus horas doradas
 Ten compasion de mi amor.

Ten compasion, y no olvides
 En tus ratos de ventura
 Que el néctar de la amargura
 Apuró mi corazon.
 Y una lágrima de pena
 Al pié de mi tumba fria
 Ay! verterás, alma mia,
 Un dia por compasion! —J. P.—

42 LA NIT DE PASCUA.

CANSÓ DE CARAMELLA.

I.

Resurrexit aleluja!
 Cantan els àngels al cel,
 Y nosaltres en la terra
 Seguim els tons de sa veu!
 Ya som á la primavera
 Tot respira melodia...

CORO. *Celebrarém que paseu
 Las Pascuas ab alegría.*

II.

Aquí teniu la sistella
 Guarnida ab llasets vermells,
 Que balla prop la finestra
 A nal so dels cascabells;
 Puséunoshi butifarras
 Y uns cuans ous de aquells del dia.

CORO. *Celebrarém que paseu
 Las Pascuas ab alegría.*

III.

Volem fé unas cuantas truitas,
 Ya es anramull l' ansiam,
 Puig dels ous de *Vilafranca*
 De menjarne an tenim fam;

Si hi corra alguna *medalla*
 Nons dará cap malaltia...

CORO. *Celebrarém que paseu
 Las Pascuas ab alegría.*

IV.

Als que son aquí la porta
 Son uns fadrins mol honrats
 Que de aqueixas *Caramellas*
 Molts ne surtirán casats;
 Si Deu ans guarda de guerras
 N'on quedará cap per tia...

CORO. *Celebrarém que paseu
 Las Pascuas ab alegría.*

V.

Adeu siau, miñonetas,
 Nons podem entreteni;
 Junt ab vostre para y mara,
 Vostres jermans y el padrí,
 Els mosus y las criadas
 Y la demás compañía.

CORO. *Celebrarém que paseu
 Las Pascuas ab alegría.*

—P. G. R.—

LA RESURRECCIÓ DEL SEÑOR.

ALTRES CAMELLAS PER LA NIT DE PASCUA.

TORNADA.

Celebreu la Pascua
Ab tota alegria
Que ha resucitat
El fill de Maria.

I.

Desperteu que es nit de broma :
Ya descansareu demá,
Puig que la voluntat nostra
Aquí nos porta á cantá ;
Dalt de la caña un sistell
Es lo que portém per guia.

—Tornada.—

III.

Tú que ab tanta llaujaresa
Fas ballá el sistell per alt,
Cuidado á trencá algun vidre
Que no venim per fé mal
Sols venim per desterrá
Dels cors la melancolia.

—Tornada.—

II.

Aquí teniu la sistella
Guarnida ab llasos y flós,
Que es per engrescá els arcanos
De vostre cor preciós.
Puséunoshi butifarras,
Cansalada y ous del dia.

—Tornada.—

IV.

Noyas com las de aquet poble
No ni há en tot aqueix plá,
Estem certs que ya la música
Als fá ganas de ballá.
Ab igual punt ans calsém...
Demá será un altre dia.

—Tornada.—

V.

Fadrins y amos de la casa,
Noyas y hasta l' aprenen,
Ab mes salut y pesetas
Ans veyém tots l' añ vinent.
Y ara ab lo vostre permís
Seguirém la nostra via.

—Tornada.—

—P. G. y R.—

